

ЭМПАГЛИФЛОЗИН КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Зокирова Д.Д.

Андижанский Государственный Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17356577>

Актуальность. Сочетание сахарного диабета 2 типа и ожирения представляет собой один из наиболее сложных клинических вариантов метаболического синдрома. Ожирение является не только фактором риска для развития диабета, но и ключевым механизмом, поддерживающим инсулинорезистентность, гипергликемию и дислипидемию. У таких пациентов значительно возрастает вероятность сердечно-сосудистых осложнений, хронической болезни почек и ранней смертности.

Традиционные сахароснижающие препараты нередко сопровождаются увеличением массы тела, что снижает эффективность терапии и мотивацию пациента. В этой связи особое значение приобретают препараты, способные одновременно улучшать гликемический контроль и снижать массу тела.

Эмпаглифлозин — представитель класса ингибиторов SGLT2, обладающий двойным действием: способствует выведению глюкозы с мочой, снижая уровень сахара крови, и уменьшает массу тела за счёт калорийных потерь и лёгкого диуретического эффекта. Он также улучшает липидный обмен, снижает артериальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых событий.

Исследование эффективности эмпаглифлозина у пациентов с ожирением и СД2 представляет важную задачу современной эндокринологии, направленную на оптимизацию терапии и профилактику осложнений.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность эмпаглифлозина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ожирением в аспекте улучшения метаболического контроля, массы тела, липидного обмена и артериального давления.

Определить, насколько применение эмпаглифлозина способствует снижению инсулинорезистентности и улучшению общего самочувствия больных.

Кроме того, провести сравнительный анализ с традиционной терапией для выявления преимуществ использования ингибиторов SGLT2 в комплексном лечении пациентов с метаболическим синдромом.

Материалы и методы

В исследование включено 50 пациентов с СД2 и ожирением (ИМТ >30 кг/м²), из них 25 получали эмпаглифлозин 10 мг/сут, остальные 25 — стандартную терапию без SGLT2-ингибиторов.

Измерялись HbA1c, уровень глюкозы натощак, масса тела, ИМТ, липидный профиль и показатели артериального давления. Длительность наблюдения — 6 месяцев.

Результаты

У пациентов, принимавших эмпаглифлозин, отмечено достоверное улучшение метаболических показателей:

- ✓ снижение HbA1c на 1,3%;

- ✓ уменьшение ИМТ в среднем на 2,8 кг/м²; снижение уровня триглицеридов на 15%;
- ✓ уменьшение систолического АД на 6 мм рт.ст.

Большинство пациентов отметили улучшение общего самочувствия, повышение физической активности и удовлетворённость лечением.

Вывод. Эмпаглифлозин демонстрирует высокую эффективность в улучшении метаболического контроля у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа. Его применение способствует снижению массы тела, артериального давления и уровня липидов, улучшает качество жизни и снижает риск сердечно-сосудистых осложнений. Препарат может рассматриваться как одно из ключевых средств в терапии пациентов с метаболическим синдромом.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика. М., 2023.
2. Kaku K. Efficacy and safety of empagliflozin in Asian patients with type 2 diabetes. *Diabetes Obes Metab.* 2015;17:394–404.
3. Inzucchi S.E. et al. Empagliflozin and Assessment of Long-Term Safety in Patients with Type 2 Diabetes. *Diabetes Ther.* 2018;9:229–243.
4. Roden M. Mechanisms of action of SGLT2 inhibitors and their implications for clinical practice. *Diabetologia.* 2019;62:154–167.
5. Шестакова М.В., Мокрышева Н.Г. Современные возможности терапии сахарного диабета 2 типа: роль SGLT2-ингибиторов. *Эндокринология.* 2023;68(4):15–24.